

НАЗНАЧЕНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ И НЕИСПРАВНОСТИ ЦИЛИНДРОВОЙ КРЫШКИ ДИЗЕЛЕЙ 1А-9ДГ

Хамидов О.Р ¹, Кодиров Н.С ², Кудратов Ш.И ³

Юсуфов А.М ⁴, Абдулатипов У.И ⁵

¹ д.т.н., заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»

Ташкентского Государственного Транспортного Университета

^{2,4,5} ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»

Ташкентского Государственного Транспортного Университета

³ докторант PhD «Локомотивы и локомотивное хозяйство» Ташкентского
Государственного Транспортного Университета

Аннотация: Крышка (или головка) цилиндра ограничивает сверху объем камеры сгорания и должна иметь достаточную прочность, чтобы сопротивляться действию газов при максимальном давлении. Крышка прилегает к верхнему фланцу втулки и крепится к нему несколькими шпильками с гайками. Они затягиваются гидравлическими домкратами для достижения газонепроницаемого уплотнения, способного работать в условиях быстроменяющихся давлений и высоких температур.

Ключевые слова: дизель, диагностика, цилиндровая крышка, МКЭ.

Крышка цилиндра предназначена для образования совместно с поршнем и втулкой цилиндра камеры сгорания, а также для установки впускных и выпускных клапанов, рычагов, траверс и других деталей механизма распределения, форсунки и индикаторного крана. Крышка цилиндра 1 - литая из высокопрочного чугуна. В крышке установлены два впускных клапана 2 и два выпускных клапана 6, направляющие втулки 3 и 7 с уплотнительными манжетами 10. Выпускные клапаны имеют наплавку на посадочных фасках из жаропрочного сплава. Клапаны удерживаются в закрытом состоянии двумя пружинами 27 и 28. Пружины опираются на нижнюю тарелку 12 и сжимаются верхней тарелкой 18, в которую установлены два разрезных сухаря 17. Посадочные фаски тарелок впускных клапанов опираются в днище крышки, посадочные фаски тарелок выпускных клапанов – в седла 5, которые удерживаются в днище крышки пружинными кольцами 4 из жаростойкой стали. На торец стержня клапана для предохранения его от наклепа установлен колпачок 20. Для удержания колпачка в верхней тарелке установлено стопорное кольцо 19. К крышке цилиндра крепится закрытие 14. Между закрытием и лотком установлен патрубок 31. Стык патрубка и закрытия уплотняется кольцами 30. Места соединения закрытия 14 с крышкой цилиндра 1 и переходного патрубка 31 с лотком дополнительно уплотняются герметизирующим составом – клеем-герметиком силиконовым. В закрытии установлены оси

23 с рычагами 22 привода клапанов. Оси фиксируются втулками 24. Оси рычагов смазываются маслом, поступающим через отверстия в рычагах. Каждая пара одноименных клапанов открывается одним рычагом через гидротолкатели. Гидротолкатель состоит из втулки 33, упора 34, пружин 35, шарика 36, толкателя 37 и сухаря 39. От выпадения толкатель удерживается кольцом 38, а сухарь - шплинтом 40. Масло в полость Л гидротолкателя поступает из масляной системы дизеля через отверстие в штанге, отверстие Д в рычаге и отверстие Ж во втулке гидротолкателя, когда клапан закрыт. В момент нажатия гидротолкателя на клапан давление масла в полости Л мгновенно повышается, шарик 36 препятствует выходу масла через отверстие Ж и усилие рычага передается на клапан через масляную подушку. В крышке имеется полость Э для прохода охлаждающей жидкости, которая поступает из втулки цилиндра по отверстиям А и отводится через отверстие Г. Рычажно-клапанный механизм смазывается разбрызгиваемым маслом, поступающим из лотка через переходной патрубков 31. Из крышки цилиндра по отверстию К и трубке в блоке цилиндров масло стекает в картер дизеля. Отверстие Б предназначено для контроля плотности уплотнения протока охлаждающей жидкости из втулки цилиндра в крышку цилиндра, а также плотности уплотнения цилиндровой шпильки по маслу. [1-3]

Рисунок 1. Цилиндровая крышка дизелей 1А-9ДГ

1 – крышка цилиндра; 2 – клапан впускной; 3 – втулка направляющая впускного клапана; 4 – кольцо пружинное седла выпускного клапана; 5 – седло выпускного клапана; 6 – клапан выпускной; 7 – втулка направляющая выпускного клапана; 8 – прокладка уплотнения газового стыка; 10 – манжета; 11 – кольцо резиновое между закрытием и крышкой цилиндра; 12 – тарелка пружины нижняя; 13 – шпилька крепления закрытия крышки цилиндра; 14 – закрытие; 15 – кольцо резиновое между закрытием и крышкой закрытия; 16 – крышка закрытия; 17 – сухарь разрезной; 18 – тарелка пружины верхняя; 19 – кольцо стопорное; 20 – колпачок клапанный; 21 – болт; 22 – рычаг; 23 – ось рычага; 24 – втулка; 25 – шпилька крепления оси выпускного рычага; 26 – сухарь рычага; 27 – пружина внешняя клапанная; 28 – пружина внутренняя клапанная; 29 – шпилька крепления оси впускного рычага; 30 – кольцо резиновое между закрытием и переходным патрубком; 31 – патрубок переходной; 32 – кольцо резиновое между переходным патрубком и лотком; 33 – втулка гидротолкателя; 34 – упор; 35 – пружины гидротолкателя; 36 – шарик; 37 – толкатель; 38 – кольцо пружинное втулки гидротолкателя; 39 – сухарь гидротолкателя; 40 – шплинт; 45 – форсунка; 46 – кран индикаторный; 47 – шпилька крепления индикаторного крана; 48 – шпилька крепления форсунки; 49 – заглушка конструктивной полости; 50 – пробка водяной полости; А – отверстие для подвода охлаждающей жидкости; Б – отверстие для слива просочившегося масла; В – выпускной канал; Г – отверстие для отвода охлаждающей жидкости; Д – отверстие в рычаге подвода масла к гидротолкателям; Е – впускной канал; Ж – отверстие во втулке гидротолкателя для подвода масла; И – зазор на масло гидротолкателя; К – отверстие для слива масла из крышки цилиндра; Л – полость; Ш – отверстия для крепления трубопровода высокого давления; Э – водяная полость; Я – конструктивная полость.

Конструкция цилиндровой крышки зависит от типа двигателя, его размеров, камеры сгорания, органов газораспределения и других факторов. В мощных дизелях тепловозов крышки выполняются индивидуальными для каждого цилиндра. В быстроходных двигателях (Д49 и др.) крышки каждого ряда цилиндров объединяются в одну деталь, называемую головкой.

Крышки цилиндров предназначены для образования камеры сгорания в цилиндре, а также для размещения клапанного механизма газораспределения и форсунки. К конструкции цилиндрических крышек предъявляются следующие требования: они должны иметь возможно меньшие термические напряжения и местные перегревы отдельных частей; иметь хороший и равномерный теплоотвод потоками охлаждающей жидкости; иметь хороший доступ к полостям охлаждения для удаления накипи; обладать достаточной жесткостью и прочностью от действия давления газов в цилиндре; обеспечивать максимальные проходные сечения впускных и выпускных клапанов; должны быть удобны и просты в ремонте и обслуживании.

На крышку действуют термическое напряжение и давление газов и монтажных усилий. Температурное состояние днища крышки цилиндра характеризуется максимальной температурой в районе перемычек между окнами впускных и выпускных клапанов. [5-7]

В процессе эксплуатации, даже при тщательном соблюдении режимов водоподготовки, на днище крышки происходит отложение накипи, что может привести к значительному увеличению температур и соответственно теплонапряженности днища.

Головки цилиндров двигателей типов Д49 изготавливают из высокопрочного чугуна. Для выпускных клапанов в крышке устанавливают «плавающие» седла из жаростойкого сплава. В верхней части чугунных направляющих втулок клапанов имеются металлокерамические втулки, уплотняющие стержень клапана фторопластовыми кольцами и скребками. Острые кромки скребков снижают расход масла через направляющие втулки.

С конструкцией крышки двигателя тесно связано расположение и устройство газораспределительного механизма.

Клапанный механизм и крышки цилиндров (четырехтактных и двухтактных двигателей) во время работы подвергаются термодинамическим нагрузкам, особенно в момент посадки клапана на

седло. Выпускные клапаны находятся в более тяжелых условиях, так как их головки во время выпуска омываются со всех сторон горячими газами. Температура впускных клапанов во время работы достигает 450 °С, а выпускных -- до 950 °С. Высокие температуры отрицательно влияют на механические свойства материала, способствуют эрозии и газовой коррозии клапана, короблению его головки. Все это может вызвать неплотное прилегание головки клапана к седлу, заедание стержня в направляющей втулке и появление трещин в крышке цилиндра. [7-9]

Основные неисправности цилиндровой крышки дизелей 1А-9ДГ.

В крышке чаще всего приходится иметь дело с повреждением рабочей части конуса седел клапанов и изъянами поверхности уплотнительного бурта. Трещина в днище крышки (в перемычках между отверстиями под клапаны и форсунку) является самым крупным повреждением.

Местные выгорания, раковины, поперечные риски на притирочных фасках крышки устраняются притиркой или фрезеровкой.

Ремонт уплотнительного бурта следует выполнять особенно тщательно, так как между крышкой и гильзой цилиндра (газовый стык) никаких герметизирующих прокладок не ставят. Бурт крышки пришабривается по контрольной плите до обязательного устранения поперечных рисков. Прилегание бурта по краске должно быть по окружности непрерывным, а по ширине не менее 2 мм. Крупные изъяны на бурте устраняются наплавкой, или сваркой в соответствии с Инструкцией по сварочным и наплавочным работам при ремонте тепловозов, электровозов и дизель-поездов с последующей обработкой на станке. Биение бурта относительно отверстия в цилиндровой крышке для распылителя форсунки должно быть не более 0,6 мм. Высота бурта должна быть 4,9-5,9 мм.

Трещины в днище крышки, выходящие на поверхность, удастся обнаружить осмотром или цветной дефектоскопией. Значительно сложнее проверить, сквозная трещина или не сквозная. Для этого очищенные от наружных и внутренних отложений крышки проходят гидравлическое испытание давлением 10 кПа в течение 5 мин. Крышку с несквозной трещиной можно не заменять. Однако, чтобы предупредить дальнейшее распространение трещины, по ее концам сверлят, если это возможно, несквозные (неглубокие) отверстия. При этом их центры располагают на расстоянии 1-4 мм от видимых концов трещины. Крышку со сквозной трещиной заменяют. При отсутствии запасной крышки трещину можно устранить сваркой или постановкой гужонов. Второй способ

предпочтительнее, так как крышка, восстановленная сваркой (ввиду сложной конфигурации и значительных остаточных деформаций), работает менее надежно.

Дефект - трещины

Технологический процесс контроля деталей магнитным дефектоскопом состоит из следующих операций:

- измерения сопротивления изоляции токоведущих частей дефектоскопа и проверки надежности заземления его металлических частей;
- проверки качества выявления дефектов прибором по контрольному эталону;
- подготовки деталей для контроля;
- дефектоскопии и размагничивания.

Для выполнения этой работы необходимы магнитный дефектоскоп типа ДГН или ПМД - 20 с контрольными эталонами и магнитной смесью, мегомметр М1101 с напряжением в разомкнутой цепи 500 В. Магнитные дефектоскопы переменного тока настольного типа ДГН или ПМД-20 относятся к числу соленоидных приборов, отличающихся друг от друга конструктивным оформлением. Они предназначены для выявления трещин круглых стержней или деталей другого поперечного сечения, которые могут разместиться в отверстии дефектоскопа.

Дефект - нарушение притирки

Износ соединения в первую очередь сказывается на его притирке. Притирку можно проверить двумя способами: по карандашным рискам или с помощью керосина. В первом случае на рабочую фаску крышки наносят карандашом 8-10 рисок. Вставляют клапан в гнездо и поворачивают с нажимом на 1/1 окружности в одну и другую сторону. Карандашные риски должны быть стерты на ширине 2 мм. Во втором случае клапан вставляют в гнездо крышки и заливают керосин со стороны камеры сгорания на 10 мин. Течь керосина укажет на нарушение герметичности. Герметичность восстанавливают совместной притиркой на станках или вручную, применяя пасту ГОИ-16 или корундовый порошок зернистостью 100, размешанный с дизельным маслом. Притирочный пояс на рабочих фасках клапана и крышки должен быть непрерывным по окружности шириной не менее 2 мм независимо от того, где он располагается: в средней, нижней или верхней частях притирочных поверхностей.

Дефект - раковины, забоины, риски, прогары на притирочной фаске

Дефекты выявляют при визуальном осмотре детали или при проверке её магнитным дефектоскопом; устраняют притиркой по месту, а при необходимости проточкой на станке с последующей притиркой по месту в крышке.

Допускается оставлять на притирочных поверхностях гнезда крышки и клапана круговые риски, расположенные не более чем на 60% длины окружности, неглубокие раковины или поперечные риски, находящиеся вне притирочного пояса.

Дефект - овальность и конусность штока клапана

Овальность и конусность штока выпускного клапана находят путём измерения его диаметра микрометром в следующем порядке:

- Измеряют диаметр штока микрометром в двух поясах и четырёх плоскостях;
- Находят наибольшую разность диаметров штока в двух взаимно перпендикулярных плоскостях а-а, б-б, в-в, г-г отдельно по каждому поясу: максимальная разница принимается за действительную величину овальности данного штока;
- Находят наибольшую разность диаметров в одной из четырёх плоскостей 1-го и 2-го поясов измерений. Эта разность принимается за действительную величину конусности контролируемого штока клапана.

При овальности или конусности штока более 0,10 мм устранять дефекты проточкой с последующим шлифованием и хромированием.

Дефект - радиальное биение штока

Биение штока клапана проверяется на станке с помощью индикатора часового типа.

Основными неисправностями крышек цилиндров и клапанов являются:

- трещины в днище крышки; наиболее часто они образуются в перемычках между отверстиями для клапанов на дизелях Д49 в результате высоких термических напряжений;
- износ стержня клапана, направляющей втулки, тарелки и гнезд клапанов;
- трещины, прогар тарелок клапанов, язвы на притирочной поверхности;
- трещины или выкрашивания цементированного слоя сухарей и колпачков клапанов толкателей, головок штанг, траверс, направляющих траверс и гнезд клапанов;
- трещины, изломы витков и уменьшение высоты пружин;

- трещины или срыв резьбы шпилек крепления стойки и подшипников клапанного механизма. [9-12]

Выводы:

К конструкции крышки предъявляются ряд серьезных требований: она должна хорошо отводить тепло, хорошо сопротивляться изгибу, иметь симметричную форму и иметь коэффициент термического расширения, приблизительно такой же, как у цилиндровой втулки. Крышки мощных двухтактных дизелей изготавливаются механической обработкой из цельной стальной поковки, в которой высверливаются охлаждающие каналы. По этим каналам циркулирует охлаждающая пресная вода из зарубашечного пространства, которая снижает среднюю температуру крышки и обеспечивает интенсивное охлаждение седла выпускного клапана. Для охлаждения форсунок может использоваться как централизованная, так и автономная система охлаждения.

Использованная литература:

1. Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования: учеб. пособие / Н.А. Баркова, Ю.С. Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157с.
2. Диагностика асинхронного электропривода по данным измерений рабочего режима/ Сивокобыленко В.Ф. Полковниченко Д.В., Кукуй К.А. – Донецкий национальный технический университет:.
3. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной вибрации: "Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования". Выпуск 15. / Н.А. Баркова. - Ассоциация ВАСТ, 2002.
4. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.
5. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.
6. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Қасымов/ Международная научная

- конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.
7. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
 8. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.
 9. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.
 10. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.
 11. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачев, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.
 12. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Science and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.